

OLIV TA'LIMDA UMUMIY ASTRONOMIYA FANINI O'QITISHDA VIRTUAL LABORATORIYA ISHLARIDAN FOYDALANISH METODIKASI

¹Isomaddinova Umida Ma'murjonovna, ²Azamjon Ergashev Anvarjon o'g'li

¹QDPI, PhD katta o'qituvchi, ²QDPI magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14169165>

Annotatsiya. Mazkur maqolada, Oliy ta'limda umumiy astronomiya fanini o'qitishda virtual *Stellarium* dasturidan foydalanib Quyoshning chiqish (botish) vaqt daqiqalarini va chiqish (botish) nuqtalarining azimutlarini hisoblash laboratoriya ishini tashkil etishda uslubiy ko'rsatmalar ishlab chiqilgan.

Аннотация. В данной статье разработаны методические указания по организации лабораторной работы по вычислению минут восхода (захода) солнца и азимутов точек восхода (захода) солнца с использованием программы виртуальный *Stellarium* при преподавании общей астрономии в высшем образовании.

Annotation. In this article, using the virtual *Stellarium* program in teaching general Astronomy in public education, methodological guidelines for the organization of laboratory work have been developed to calculate the minutes of time of sunrise (sunset) and azimuths of points of departure (sunset) using the virtual *Stellarium* program in teaching general Astronomy in Higher Education.

Kalit so'zlar : virtual, virtual laboratoriya, simulyator, Stellarium, Quyosh, azimut, chiqish, botish, astranomik kalendar, :PC qurilmasi Windows10+, trigonometrik funktsiyalar jadvali.

KIRISH(BВЕДЕНИЕ/INTRODUCTION)

Jamiyatning axborotlashuvi inson faoliyatining barcha sohalariga intellektual mehnat quroli sifatida axborotlarni tezkorlik bilan yig'ish, qayta ishlash hamda jarayon, voqea va hodisalarni modellashtirish, ularni tahlil qilish imkonini beruvchi kompyuterlashtirilgan texnologiyalarning kirib kelishini anglatadi. Chunki, hozir inson tomonidan to'planayotgan bilimlar hajmi nihoyatda yuqori suratlar bilan ortib bormoqda. Ayniqsa ta'lim sohasining kompyuterlashtirilishi hozirgi kunning dolzarb masalalaridan hisoblanadi.

Bilamizki ko'pgina aniq va tabiiy fanlarni o'rganishda tajribalar (eksperiment) metodidan foydalanish ancha samarali. Hatto buni xalq maqollarimiz misolida ham ko'rishimiz mumkin. **"Ming marta eshitgandan, bir marta ko'rgan afzal"**. Darhaqiqat, ilm-fan sohasiga qadam qo'ygan har qanday yosh izlanuvchi tajribada sinab ko'rgan jarayonini boshqalariga nisbatan yaxshiroq anglaydi.

Lekin astronomiyada fanini o'rganishda biz tajribalar metodini qo'llay olmaymiz. Astronomiya fanini o'rganishda biz ko'proq tasavvurlarimizga suyanamiz. Bu esa o'qituvchining mahorati va talabning fikrlash doirasi kengligining uyg'unligiga bog'liq.

Astronomiya fanini o'qitish jarayonida biz, o'quvchilarni koinot uzra sayohatga olib chiqa olmaymiz. Lekin zamonaviy qurilmalar va dasturiy vositalar yordamida biz Koinotni virtual ravishda kuzatishimiz mumkin. Buning uchun bizga kompyuter dasturlari yordam beradi.

Hozirgi vaqtda ta'lim jarayonida o'qitishning zamonaviy metodlari keng qo'llanilmoqda. O'qitishning zamonaviy metodlarini qo'llash o'qitish jarayonida yuqori samaradorlikka erishishga olib keladi. Ta'lim metodlarini tanlashda har bir darsning didaktik vazifasidan kelib chiqib tanlash maqsadga muvofiq sanaladi.

An'anaviy dars shaklini saqlab qolgan holda, unga turli-tuman ta'lim oluvchilar faoliyatini faollashtiradigan metodlar bilan boyitish ta'lim oluvchilarning o'zlashtirish darajasining ko'tarilishiga olib keladi. Buning uchun dars jarayoni oqilona tashkil qilinishi, ta'lim beruvchi tomonidan ta'lim oluvchilarning qiziqishini orttirib, ularning ta'lim jarayonida faolligi muttasil rag'batlantirilib turilishi, o'quv materialini kichik-kichik bo'laklarga bo'lib, ularning mazmunini ochishda aqliy hujum, kichik guruhlarda ishlash, bahs-munozara, muammoli vaziyat, yo'naltiruvchi matn, loyiha, rolli o'yinlar kabi metodlarni qo'llash va ta'lim oluvchilarni amaliy mashqlarni mustaqil bajarishga undash talab etiladi. Bu metodlarni interfaol yoki interaktiv metodlar deb ham atashadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA (ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ / LITERATURE REVIEW) [1]

1. Mamadazimov M., Umumiy astronomiya (universitetlar va pedagogika oliy o'quv yurtlari uchun darslik). – T.: “Yangi asr avlodi”, 2008 y.

Mazkur Umumiy astronomiya kitobida Quyoshning chiqish va botish vaqtlaridagi va azimutlarini hisoblash uchun nazariy formulalar hamda boshlang'ich tushunchalar keltirilgan. [1]

NATIJALAR (РЕЗУЛЬТАТЫ / RESULTS)

laboratoriya ishi yuzasidan hisobot

1. Quyoshning 21/3, 22/6, 23/9 va 22/12 dagi chiqish (botish) momenti va azimuti topilsin. (Dushanbe, va Qo'qon)

1.1-jadval

№	joy nomi	sana	hududning geografik kenglamasi (φ)	chiqish vaqti (t_{ch})	botish vaqti (t_b)	chiqish azimuti (A_{ch})	Botish azimuti (A_b)
1	Qo'qon	21.03	42°	6 ^h 18'15"	18 ^h 29'3"	+89°00'	+271°19'
2	Dushanbe	21.03	38°	6 ^h 27'45"	18 ^h 35'24"	+89°01'	+271°02'
3	Qo'qon	22.06	42°	4 ^h 46'23"	19 ^h 50'35"	+57°35'	+302°26'
4	Dushanbe	22.06	38°	5 ^h 01'30"	19 ^h 52'26"	+58°46'	+301°22'
5	Qo'qon	23.09	42°	6 ^h 04'28"	18 ^h 11'51"	+89°26'	+270°20'
6	Dushanbe	23.09	38°	6 ^h 14'20"	18 ^h 29'54"	+89°43'	+270°01'
7	Qo'qon	22.12	42°	7 ^h 37'27"	16 ^h 53'05"	+120°52'	+239°21'
8	Dushanbe	22.12	38°	7 ^h 38'57"	17 ^h 07'18"	+119°45'	+240°07'

2. Qo'qon uchun Quyoshning chiqish (botish) momenti $\varphi = 42^\circ$

1.2-jadval

№	joy nomi	sana	hududning geografik kenglamasi (φ)	chiqish vaqti (t_{ch})	botish vaqti (t_b)	Vaqt tenglamasi (η)	Ciqish momenti	Botish momenti
1	Qo'qon	21.03	42°	6 ^h 18'15"	18 ^h 29'3"	23'	06 ^h 41'15"	18 ^h 52'03"
2	Qo'qon	22.06	42°	4 ^h 46'23"	19 ^h 50'35"	14'	05 ^h 00'23"	20 ^h 4'35"
3	Qo'qon	23.09	42°	6 ^h 04'28"	18 ^h 11'51"	08'	6 ^h 12'28"	18 ^h 19'51"
4	Qo'qon	22.12	42°	7 ^h 37'27"	16 ^h 53'05"	15'	7 ^h 52'27"	17 ^h 08'05"

3. Berilgan kunlar uchun kunduz va kechening davomiyligini aniqlash.

1.3-jadval

№	joy nomi	sana	hududning geografik kenglamasi (φ)	chiqish vaqti (t_{ch})	botish vaqti (t_b)	kun davomiyligi	kecha davomiyligi
1	Qo‘qon	21.03	42 ⁰	6 ^h 18'15"	18 ^h 29'3"	12 ^h 10'48"	11 ^h 49'12"
2	Dushanbe	21.03	38 ⁰	6 ^h 27'45"	18 ^h 35'24"	12 ^h 07'39"	11 ^h 52'21"
3	Qo‘qon	22.06	42 ⁰	4 ^h 46'23"	19 ^h 50'35"	15 ^h 04'12"	08 ^h 55'48"
4	Dushanbe	22.06	38 ⁰	5 ^h 01'30"	19 ^h 52'26"	14 ^h 50'56"	9 ^h 09'04"
5	Qo‘qon	23.09	42 ⁰	6 ^h 04'28"	18 ^h 11'51"	12 ^h 07'23"	11 ^h 52'37"
6	Dushanbe	23.09	38 ⁰	6 ^h 14'20"	18 ^h 29'54"	12 ^h 15'34"	11 ^h 44'26"
7	Qo‘qon	22.12	42 ⁰	7 ^h 37'27"	16 ^h 53'05"	09 ^h 15'38"	14 ^h 44'22"
8	Dushanbe	22.12	38 ⁰	7 ^h 38'57"	17 ^h 07'18"	9 ^h 28'19"	14 ^h 31'41"

MUHOKAMA (ОБСУЖДЕНИЕ / DISCUSSION)

O‘quv jarayonida astronomiyaning xar bir mavzusiga yangi o‘qitish usulini kashf etish eng dolzarb muammodir. Bu bevosita dars jarayonining isloh qilinishi bilan bog‘liqdir, ya’ni, o‘quv materiallariga innovatsion yondashuv asosida o‘rganiladigan mavzuni o‘quvchilar tomonidan xaqiqiy bilish imkoniyatlariga mos keladigan yangicha o‘qitish usulini joriy etishdan iborat bo‘ladi. Astronomiya fanini pedagogik dasturiy vositalar asosida o‘qitishda o‘quvchilarning intellektual salohiyatlarini rivojlanishiga yo‘naltirilgan ilmiy-uslubiy tadqiqotlar eng muhim dolzarb muammolar bo‘lib, astronomik hodisaning kompyuter modellari orqali o‘quvchilarning tafakkurlari rivojlantiriladi. Hozirgi paytda astronomik hodisalarning modellarini, virtual astronomiya tajribalarni kompyuter texnologiyalari yordamida bajarish oliy ta’lim talabalarining intellektual salohiyatlarini rivojlanishiga amaliy ta’sir ko‘rsatadi.

XULOSA (ЗАКЛЮЧЕНИЕ / CONCLUSION)

Masofaviy virtual laboratoriya - bu turli ilmiy markazlarga tegishli bo‘lgan va internet orqali o‘zaro manfaatli hamkorlik aloqalari bilan bog‘liq bo‘lgan bir necha olimlarning guruhli tashkiliy tuzulmasi. An’anaviy laboratoriya ishi bilan taqqoslaganda, virtual laboratoriya ishi bir nechta afzalliklarga ega.

➤ Birinchidan, Beshinchidan Oliy ta’lim muassasalarida tahsil oluvchi talabar uchun an’anaviy laboratoriya ishlari bajarish uchun ko‘proq vaqt sarflanadi, virtual laboratoriyalarda esa buni mutlaqo aksi bo‘lib vaqt boshqarilishi va biz istalgan paytdagi vaqtni tanlab olib o‘zgartirishimiz mumkin.

➤ Ikkinchidan, qimmat uskunalar va xavfli materiallarni sotib olishning hojati yo‘q. Virtual laboratoriya ishi esa kamsarf, ko‘z bilan kuzatish mumkin bo‘lmagan obyektlarni kuzatishga imkon beradi.

➤ Uchinchidan, laboratoriyada ishi mavjud bo‘lmagan jarayonlarni tahlil qilish mumkin. Xususan, kosmonavtika va astrofizika klassik laboratoriya ishlarining aksariyati yopiq tizimlar bo‘lib, ularning chiqishida ma’lum kosmonaftik elementlar kerak bo‘ladi. Astronomiyaning ushbu sohalarida virtual laboratoriya ishlarini bajarish jarayonida talabalar o‘rganilayotgan fizik-kimyoviy hodisalar va real tajribada kuzatib bo‘lmaydigan jarayonlarning dinamik rasmlarini kuzatish uchun animatsion modellardan foydalanishlari mumkin, shu bilan

birga, eksperiment bilan bir qatorda fizik miqdorlarning mos keladigan grafik tuzilishini kuzatishlari mumkin.

➤ To'rtinchidan, virtual laboratoriya ishi an'anaviy laboratoriya ishlariga qaraganda samaraliroq hisoblanadi. Bu bitiruv malakaviy ishida asosan ikki virtual dasturlardan foydalangan holda oliy ta'lim muassasalarida tahsil oluvchi ikkinchi kurs talabalarining an'anaviy ishlarini virtual tarzda bajargan holatda virtual laboratoriya ishlari an'anaviy laboratoriya ishlariga qaraganda ancha talabalar uchun foydaliroq va samaraliroq ekanligini guvohi bo'ldik.

➤ Beshinchidan, agarda oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan talabalar uchun an'anaviy laboratoriya ishlari virtual laboratoriyalar bilan bir-biriga o'zaro bog'lab tushintirilsa talabalarning astronomiya faniga qiziqishi anchagina ortishi va bilimlari mukammallashishi hamda ilmiy dunyoqarashi rivojlanishiga anchagina hissa qo'shgan bo'lar edik.

➤

ADABIYOTLAR RO'YXATI (ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES)

1. Mamadazimov M., Umumiy astronomiya (universitetlar va pedgogika oliy o'quv yurtlari uchun darslik). – T.: “Yangi asr avlodi”, 2008 y.

2. Mamadazimov M. “Astronomiya” (AL va KHKLari uchun darslik). –T., O'qituvchi, 2007 y.

3. Mamadazimov M., Tillaboyev A va boshqalar. “Umumiy astronomiyadan laboratoriya ishlari” T., TDPU 2015 y.

4. A.E.Roy and D.Clarke Astronomy Principles and practice 2000 y.

Qo'shimcha adabiyotlar

1. Бакулин П., Кононович Э., Мороз В. Курс обще астрономии. М.Наука, 1997 г.

2. Нуриддинов С.Н. “Сомон йўли” Т.ФАН 1989 й.

3. Mamadazimov M. “Astronomiya” O'rta umumta'lim maktablari uchun o'quv qullanma, T., O'qituvchi, 2004 y.

4. Климишин И.А. “Астрономия наших дней” М., Наука, 1990 г.

5. Михаелов А.А., “Атлас звездного неба” М. Наука 1978 г.

6. Дагаев М. “Сборник задач по астрономии” М.Просвещение, 1980 г.

7. Воронцов-Веляминов Б.А. “Сборник задач и практических упражнении по астрономии” М.Наука. 1997 г.

8. Мурсалимова Г., Рахимов А. “Умумий астрономия курси” Т., Ўқитувчи, 1976 й.